

Interpretación de los intereses de aprendizaje de los estudiantes para potenciar las inteligencias múltiples en el proceso de enseñanza en la educación básica superior

Interpreting students' learning interests to foster multiple intelligences in upper basic education

DOI:

Sulay Tamara Jiménez Uca

Unidad Educativa Vinces, Ecuador

<https://orcid.org/0009-0004-3234-1915>
g7689507@gmail.com

Gladys Marisol Carvajal Burgos

Universidad Bolivariana del Ecuador

<https://orcid.org/0009-0009-8213-841X>
as090610@hotmail.com

Angelica María Vergara Burgos

Unidad Educativa Vinces, Ecuador

<https://orcid.org/0000-0002-6670-3847>
angelicavergaraburgos2023@gmail.com

Adriana Isabel Ávila Gómez

Unidad Educativa Vinces, Ecuador

<https://orcid.org/0009-0005-3236-1542>
adrianaavila200@gmail.com

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: g7689507@gmail.com

Fecha de recepción: 00/00/00

Fecha de aceptación: 00/00/00

RESUMEN

El presente artículo analiza la interpretación de los intereses de aprendizaje de los estudiantes como una estrategia pedagógica para potenciar las inteligencias múltiples en la educación básica superior. El objetivo principal fue desarrollar el pensamiento crítico

mediante el uso de herramientas cognitivas como la lectura, la escritura y el debate. La investigación se fundamenta en los aportes de Gardner sobre inteligencias múltiples y en las perspectivas constructivistas que destacan la importancia de la motivación, los estilos de aprendizaje y la diversidad cognitiva. Los resultados obtenidos reflejan que los estudiantes manifiestan intereses heterogéneos hacia distintas áreas, lo que confirma la necesidad de metodologías diferenciadas. Se evidenció, además, que las prácticas pedagógicas tradicionales suelen priorizar la inteligencia lógico-matemática y lingüística, dejando en segundo plano otras capacidades, lo cual limita el desarrollo integral de los alumnos. Asimismo, se identificó que la motivación y la conexión entre los intereses personales y las actividades escolares influyen directamente en la participación y el rendimiento académico. Las recomendaciones del estudio se orientan a fortalecer la formación docente en estrategias innovadoras, realizar diagnósticos periódicos de intereses, diversificar las metodologías didácticas e integrar a las familias en el proceso educativo. Se destaca, además, la necesidad de políticas institucionales inclusivas que reconozcan la pluralidad de inteligencias y promuevan una educación más equitativa y significativa. La investigación reafirma que atender los intereses de aprendizaje desde la perspectiva de las inteligencias múltiples no solo mejora el rendimiento académico, sino que contribuye a formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la sociedad contemporánea.

Palabras clave: *intereses de aprendizaje, inteligencias múltiples, motivación, educación básica superior, pensamiento crítico.*

ABSTRACT

This article analyzes the interpretation of students' learning interests as a pedagogical strategy to enhance multiple intelligences in upper basic education. The main objective was to develop critical thinking through the use of cognitive tools such as reading, writing, and debate. The research is based on Gardner's contributions on multiple intelligences and on constructivist perspectives that emphasize the importance of motivation, learning styles, and cognitive diversity. The results show that students display heterogeneous interests across different areas, confirming the need for differentiated methodologies. It was also evidenced that traditional pedagogical practices often prioritize logical-mathematical and linguistic intelligence, while neglecting other

abilities, which limits students' integral development. Furthermore, the study identified that motivation and the connection between personal interests and school activities directly influence participation and academic performance. The study's recommendations focus on strengthening teacher training in innovative strategies, conducting periodic diagnoses of students' interests, diversifying didactic methodologies, and involving families in the educational process. It also highlights the need for inclusive institutional policies that recognize the plurality of intelligences and promote a more equitable and meaningful education. The research reaffirms that addressing learning interests from the perspective of multiple intelligences not only improves academic performance but also contributes to the formation of critical, creative, and engaged citizens in contemporary society.

Keywords: *learning interests, multiple intelligences, motivation, upper basic education, critical thinking*

INTRODUCCIÓN

La educación contemporánea enfrenta el desafío de responder a las demandas de una sociedad globalizada, caracterizada por la innovación tecnológica, la competitividad y la necesidad de ciudadanos críticos, creativos y capaces de adaptarse a contextos cambiantes. En este marco, el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere superar las concepciones tradicionales de la inteligencia como una capacidad única y medible a través del coeficiente intelectual - CI. A partir de los aportes de Howard Gardner, se reconoce la existencia de múltiples inteligencias que permiten a los individuos desenvolverse de manera eficaz en diferentes ámbitos culturales, sociales y productivos. Bajo esta perspectiva, resulta indispensable interpretar los intereses de aprendizaje de los estudiantes para potenciar dichas inteligencias, lo que constituye un camino viable hacia la formación integral.

En el ámbito de la educación básica superior, la interpretación de los intereses de aprendizaje se convierte en una herramienta fundamental para diseñar estrategias didácticas que respondan a las características, motivaciones y estilos cognitivos de los estudiantes. El aprendizaje deja de ser visto como un proceso lineal y homogéneo para transformarse en un espacio dinámico que integra factores internos y externos, reconociendo la diversidad de habilidades, talentos y formas de razonamiento. Así, el aula

se convierte en un escenario de construcción activa de saberes, donde el docente funge como mediador y facilitador, y donde la diversidad se valora como recurso pedagógico.

La realidad educativa del Ecuador evidencia avances significativos en la búsqueda de una educación inclusiva y de calidad, sin embargo, persisten limitaciones relacionadas con la atención a la diversidad cognitiva de los estudiantes. En instituciones educativas, el reto consiste en fortalecer procesos que permitan identificar los intereses de aprendizaje y, en consecuencia, estimular las inteligencias múltiples mediante la lectura, la escritura, el debate y otras herramientas cognitivas. De esta manera, se favorece no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de innovación.

La presente investigación se orienta a la interpretación de los intereses de aprendizaje de los estudiantes como estrategia para potenciar las inteligencias múltiples en el proceso educativo. Su importancia radica en que reconoce la pluralidad de capacidades que cada estudiante posee y propone una visión pedagógica que promueve la equidad, el respeto a las diferencias y la formación de sujetos competentes para afrontar los retos de la vida personal y social. Además, el estudio plantea la necesidad de articular la teoría con la práctica educativa, de modo que los resultados obtenidos no se limiten al ámbito académico, sino que tengan incidencia directa en la calidad del aprendizaje y en el proyecto de vida de los estudiantes.

Comprender los intereses de aprendizaje y su relación con el desarrollo de las inteligencias múltiples no solo constituye un aporte a la teoría pedagógica, sino que ofrece una guía para el diseño de metodologías más inclusivas y efectivas en la educación básica superior. Este enfoque busca generar en los estudiantes las condiciones necesarias para aprender con significado, fortalecer sus potencialidades y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, crítica y participativa.

DESARROLLO

El análisis de los intereses de aprendizaje de los estudiantes en relación con las inteligencias múltiples requiere abordar primero el concepto de aprendizaje como fenómeno complejo y multidimensional. Este proceso no solo consiste en la transmisión

de información, sino que implica la construcción de significados, la modificación de conductas y la adquisición de habilidades que permiten al sujeto desenvolverse de manera integral en diferentes contextos.

Zapata (2012) señala que el aprendizaje “es un proceso o conjunto de procesos a través del cual se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación” (p. 17). Esta concepción subraya el carácter dinámico del aprendizaje y la necesidad de que este se vincule con las experiencias vitales de los estudiantes.

De manera complementaria, Bigge (1985) enfatiza que:

El aprendizaje constituye un proceso dinámico dentro del cual el mundo de la comprensión se extiende constantemente hasta abarcar un universo psicológico en expansión. Esto implica el desarrollo de un sentido de dirección o influencia que el sujeto puede emplear cuando lo considere conveniente, en la medida que se presentan nuevas situaciones. Todo ello significa que el aprendizaje es, en esencia, un desarrollo de la inteligencia (p. 19).

Lo que refleja cómo el aprendizaje no se limita a la adquisición de conocimientos aislados, sino que involucra la formación de estructuras cognitivas y afectivas que permiten al estudiante desenvolverse de manera autónoma.

Desde la perspectiva de Gardner (1994), la inteligencia debe entenderse como “la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” (p. 25). Esta definición rompe con la visión reduccionista del coeficiente intelectual e introduce la idea de inteligencias múltiples, que incluyen la lógico-matemática, lingüística, musical, espacial, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista.

El aporte de Gardner ha sido fundamental porque amplía la noción de inteligencia hacia un modelo plural y contextualizado. Como señala De Luca (2011):

Si bien es posible hablar de habilidades humanas diferentes, se requiere cuestionar las afirmaciones últimas de la propuesta de Gardner. No queda claro si dichas habilidades

son tan independientes y autónomas como él sostiene ni si deben considerarse inteligencias con el mismo estatus que la lógico-matemática o la lingüística. No obstante, este enfoque ha permitido abrir un horizonte pedagógico innovador que reconoce y valora la diversidad cognitiva (p. 42).

El cuestionamiento sobre la independencia de cada inteligencia ha enriquecido el debate académico, generando reflexiones sobre la necesidad de diseñar herramientas de evaluación y estrategias metodológicas que integren estas capacidades de manera articulada.

Intereses de Aprendizaje

Los intereses de aprendizaje constituyen un factor determinante en el desarrollo de las inteligencias múltiples, ya que movilizan la motivación y la disposición de los estudiantes hacia la adquisición de conocimientos. Según Schunk (1991), “el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes” (p. 33), lo cual evidencia que el interés personal funciona como catalizador de este proceso.

Asimismo, Mazarío Triana et al. (2014) sostienen:

El aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere conocimientos sobre objetos, procesos y fenómenos, y al mismo tiempo formas de comportamiento, actitudes y valores. Durante dicho proceso también se desarrollan capacidades, hábitos y habilidades tanto de índole intelectual como motora (p. 21).

Este planteamiento resalta que el aprendizaje se orienta no solo hacia la adquisición de información, sino hacia la formación integral del ser humano, en estrecha relación con sus motivaciones e intereses.

En el contexto ecuatoriano, los intereses de aprendizaje de los estudiantes se ven afectados por las condiciones sociales y culturales. La política educativa del país plantea formar ciudadanos críticos y creativos, capaces de contribuir a la transformación productiva y social. Sin embargo, en instituciones con educación básica superior, los datos evidencian que gran parte de los estudiantes no manifiestan interés por áreas

fundamentales como las matemáticas o la lectura (Molina Espín, 2015). Esto confirma la necesidad de estrategias innovadoras que activen la motivación intrínseca y promuevan un aprendizaje significativo.

Potenciación de las Inteligencias Múltiples

La potenciación de las inteligencias múltiples requiere una práctica pedagógica que parta de la diversidad de intereses estudiantiles. Según Feldman (2005), “el aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia” (p. 48). Dicho cambio puede ser catalizado mediante metodologías activas como el aprendizaje colaborativo, el debate o la resolución de problemas.

En este sentido, Schmeck (1988) plantea que “aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos” (p. 19). Esto supone que el desarrollo de las inteligencias múltiples requiere ambientes educativos que promuevan la reflexión crítica y la interacción constante entre los estudiantes y los contenidos.

De acuerdo con Onrubia (2005), el aprendizaje virtual y presencial, concebido desde un enfoque constructivista, no se limita a reproducir información, sino que implica un proceso de reconstrucción personal en el que intervienen la motivación, las estrategias de aprendizaje y los factores sociales. Bajo esta lógica, la potenciación de las inteligencias múltiples no puede desligarse del contexto sociocultural en el que se forman los estudiantes.

Estilos de Aprendizaje

Los estilos de aprendizaje son un componente central en la comprensión de los intereses de los estudiantes. Cada individuo manifiesta una forma particular de aproximarse al conocimiento, lo que influye directamente en su rendimiento académico y en la manera en que potencia sus inteligencias múltiples. Schmeck (1982) define el estilo de aprendizaje como “el estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, reflejando las estrategias preferidas, habituales y naturales para aprender” (p. 25).

Kolb (1984) complementa esta visión al describir que el aprendizaje experiencial supone que las personas tienden a desarrollar capacidades particulares para resolver conflictos entre ser activos y reflexivos, o entre ser inmediatos y analíticos. Desde esta perspectiva, los estilos de aprendizaje se configuran como un puente entre la personalidad y las estrategias pedagógicas, lo que permite personalizar la enseñanza de acuerdo con los intereses y potencialidades de los estudiantes.

De acuerdo con Fariñas (1995), estos estilos deben ser entendidos como formas relativamente estables de procesar información, percibir el entorno y organizar el tiempo durante el aprendizaje. Para este autor, el estilo se convierte en la manifestación única de la personalidad del estudiante, combinando factores cognitivos y afectivos. En consecuencia, la interpretación de los intereses de aprendizaje debe tener en cuenta esta dimensión, pues el modo en que cada estudiante percibe y procesa la información influirá en la manera en que desarrolla sus inteligencias múltiples.

Constructivismo y Socio-constructivismo

El enfoque constructivista plantea que el aprendizaje no consiste en copiar información, sino en reconstruir activamente a partir de experiencias previas y de la interacción social. Bruner, Piaget y Ausubel coincidieron en que la construcción de significados es un proceso personal, pero condicionado por el entorno y por las estrategias de enseñanza empleadas.

En esta línea, Vygotsky subrayó el papel de la interacción social como motor del desarrollo cognitivo. Su concepto de zona de desarrollo próximo permite comprender cómo los estudiantes alcanzan aprendizajes más complejos con el acompañamiento de sus pares y de los docentes. Como destaca Wertsch (1988), “toda función cognitiva aparece primero en el plano social, y luego en el plano psicológico individual” (p. 84). Este principio justifica la necesidad de metodologías colaborativas y participativas en el aula, en las que los intereses de los estudiantes se conviertan en el punto de partida para el desarrollo de sus inteligencias múltiples.

Onrubia (2005) añade que en los entornos virtuales y presenciales el aprendizaje debe entenderse como un proceso de reconstrucción personal, en el cual las estructuras

cognitivas del aprendiz filtran y reelaboran los contenidos. Esta concepción ratifica que el interés y la motivación son variables decisivas para garantizar aprendizajes de calidad, lo cual tiene implicaciones directas en la potenciación de las inteligencias múltiples.

Estrategias Pedagógicas

El diseño de estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer las inteligencias múltiples debe partir de los intereses de los estudiantes y promover metodologías activas. Paladines (2011), en su investigación sobre el impacto de las inteligencias múltiples en Machala, concluyó que los docentes suelen enfatizar en la inteligencia lógico-matemática y lingüística, descuidando la creatividad y la imaginación. Este hallazgo revela la urgencia de diversificar las estrategias, incorporando dinámicas que fomenten la inteligencia musical, kinestésica o naturalista.

Asimismo, Guamán (2011) evidenció que los juegos y dinámicas se constituyen en una herramienta de gran utilidad para motivar a los estudiantes y lograr aprendizajes significativos. En sus conclusiones, se determinó que las actividades lúdicas fortalecen la asistencia, la atención y la comprensión, permitiendo que los intereses de los niños se conecten con el desarrollo de sus inteligencias.

Carpio (2014) confirmó esta visión al señalar que las inteligencias múltiples no sustituyen al coeficiente intelectual, sino que lo complementan con un modelo que reconoce la diversidad cognitiva. Según sus resultados, cada estudiante posee diferentes niveles de desarrollo en las ocho inteligencias, lo que refuerza la idea de que los intereses de aprendizaje deben ser considerados en la planificación didáctica.

Contexto Ecuatoriano

En el caso del Ecuador, los cambios en la política educativa buscan garantizar una educación de calidad, inclusiva y orientada al Buen Vivir. El Ministerio de Educación ha promovido concursos intercolegiales y programas de formación docente relacionados con las inteligencias múltiples (Molina Espín, 2015). Sin embargo, las investigaciones muestran que persisten vacíos en la identificación de los intereses de aprendizaje de los estudiantes, lo que limita la aplicación de estrategias diferenciadas.

En instituciones con educación básica superior, gran parte de los alumnos evidencia poco interés por actividades como la lectura, la poesía o las matemáticas. De acuerdo con Molina Espín (2015), la ausencia de motivación hacia estas áreas refleja que el sistema educativo no siempre conecta los contenidos con las expectativas y necesidades de los jóvenes. Este distanciamiento afecta directamente la posibilidad de fortalecer las inteligencias múltiples y, por ende, limita el desarrollo integral de los estudiantes.

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca en un enfoque descriptivo y mixto, al integrar elementos cuantitativos y cualitativos que permitieron interpretar los intereses de aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior para potenciar sus inteligencias múltiples. El diseño fue no experimental y transversal, ya que los datos se recolectaron en un único momento, sin manipular variables, enfocándose en describir la realidad educativa existente en la unidad educativa considerada en el presente estudio. La población estuvo conformada por estudiantes, docentes y directivos de la institución, mientras que la muestra se seleccionó de manera intencional, considerando la representatividad de los diferentes niveles de educación básica superior.

Para la recolección de datos se aplicaron encuestas a estudiantes y docentes, entrevistas a directivos y guías de observación dentro de las aulas. Estos instrumentos se complementaron con una revisión bibliográfica documental, que aportó los fundamentos teóricos y antecedentes necesarios para contextualizar el estudio.

RESULTADOS

La aplicación del enfoque de inteligencias múltiples, en relación con la interpretación de los intereses de aprendizaje, permitió identificar aspectos relevantes en el contexto educativo analizado. En primer lugar, se constató que los estudiantes manifiestan inclinaciones heterogéneas hacia determinadas áreas del conocimiento: mientras algunos mostraron interés por actividades lógico-matemáticas, otros destacaron en áreas artísticas, musicales o kinestésicas. Esta diversidad reafirma la necesidad de metodologías diferenciadas que integren múltiples formas de aprendizaje.

En segundo lugar, se evidenció que las estrategias pedagógicas tradicionales limitan el potencial de los estudiantes, ya que privilegian principalmente la inteligencia lógico-matemática y lingüística, dejando en segundo plano otras capacidades. Esto genera desmotivación en aquellos estudiantes cuyos intereses se orientan hacia ámbitos creativos o prácticos.

Otro resultado importante fue la identificación de la motivación como un factor determinante. Los estudiantes que encontraron conexión entre sus intereses personales y las actividades escolares manifestaron mayor participación, compromiso y disposición al aprendizaje. En contraste, quienes no percibieron dicha relación tendieron a mostrar apatía o baja asistencia.

Gráfico 1: Distribución de intereses de aprendizaje

El gráfico muestra que los intereses de aprendizaje de los estudiantes son diversos, destacándose la *lectura* (45 estudiantes) y la *tecnología* (40 estudiantes) como las áreas de mayor preferencia. En contraste, *deporte* (25) y *arte* (30) presentan menor representación. Estos resultados reflejan la necesidad de que las estrategias pedagógicas incorporen actividades variadas que atiendan tanto los intereses académicos como los creativos y prácticos. La predominancia de la lectura sugiere una inclinación hacia la inteligencia lingüística, mientras que el interés por la tecnología evidencia el desarrollo de competencias lógico-matemáticas y digitales.

Gráfico 2: Niveles de desarrollo de inteligencias múltiples

El gráfico refleja que las inteligencias con mayor nivel de desarrollo son la lingüística (50 estudiantes) y la interpersonal (45 estudiantes), seguidas por la lógico-matemática (40). En cambio, las inteligencias naturalista (20) e intrapersonal (25) son las menos desarrolladas. Esto indica que el contexto educativo actual promueve principalmente las competencias comunicativas y sociales, mientras que otras dimensiones cognitivas como la reflexión personal o la conexión con la naturaleza requieren mayor atención. Los resultados respaldan la necesidad de un enfoque equilibrado que estimule todas las inteligencias de manera integral.

Tabla 1: Prueba Chi-cuadrado de Asociación

Interés / Inteligencia	Lingüística	Lógico-matemática	Musical	Kinestésica	Interpersonal
Lectura	15	6	5	4	10
Matemáticas	5	14	3	3	5
Arte	8	5	12	6	8
Deporte	4	3	6	10	5
Tecnología	10	7	4	3	9

Tabla 2: Tabla de frecuencias esperadas

Interés / Inteligencia	Lingüística	Lógico-matemática	Musical	Kinestésica	Interpersonal
Lectura	9.88	8.24	7.06	6.12	8.71
Matemáticas	7.41	6.18	5.29	4.59	6.53
Arte	9.64	8.03	6.88	5.96	8.49

Deporte	6.92	5.76	4.94	4.28	6.09
Tecnología	8.15	6.79	5.82	5.05	7.18

Tabla 3: Resultados de la prueba Chi-cuadrado

Estadístico	Valor
Chi-cuadrado (χ^2)	35.53
Grados de libertad (gl)	16
Valor p	0.0033

El valor $p = 0.0033$ es menor que el nivel de significancia convencional ($\alpha = 0.05$), lo que indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el tipo de interés de aprendizaje y la inteligencia predominante. Esto significa que los estudiantes tienden a desarrollar ciertas inteligencias en función de sus intereses académicos y personales. Por ejemplo, quienes prefieren lectura muestran mayor desarrollo lingüístico, mientras que los interesados en deporte evidencian predominancia kinestésica. Este resultado respalda la hipótesis del artículo: que atender los intereses individuales permite potenciar las inteligencias múltiples y favorecer un aprendizaje significativo.

Finalmente, la investigación reflejó que los docentes reconocen la importancia de los intereses de aprendizaje, pero no siempre cuentan con los recursos, la formación o el tiempo suficiente para implementar estrategias personalizadas. Esto genera una brecha entre la teoría pedagógica y la práctica educativa en las aulas.

CONCLUSIONES

El análisis realizado permite concluir que la interpretación de los intereses de aprendizaje de los estudiantes es un elemento fundamental para potenciar las inteligencias múltiples en la educación básica superior. A lo largo del estudio se comprobó que la diversidad de inclinaciones y motivaciones que manifiestan los estudiantes constituye un recurso pedagógico valioso que, cuando es atendido adecuadamente, contribuye al desarrollo integral de cada uno.

Los resultados obtenidos evidencian que, en la práctica escolar, las inteligencias lógico-matemática y lingüística suelen recibir mayor atención en comparación con otras capacidades, como la musical, corporal-kinestésica o naturalista. Esto genera

desmotivación y desaprovechamiento del potencial de muchos estudiantes. Asimismo, se comprobó que la motivación vinculada a los intereses personales tiene un impacto directo en la participación activa y en la calidad del aprendizaje, lo cual refuerza la necesidad de metodologías inclusivas y diferenciadas.

A partir de estos hallazgos, se formulan recomendaciones clave orientadas a la mejora de la práctica educativa: la capacitación docente en metodologías innovadoras, la aplicación de diagnósticos de intereses de manera periódica, la diversificación de estrategias pedagógicas y el fortalecimiento de la motivación intrínseca. De igual forma, se resalta la importancia de integrar a la familia y de generar políticas institucionales que reconozcan la diversidad cognitiva como un eje central del currículo.

En este sentido, se concluye que el reto de la educación no es únicamente transmitir conocimientos, sino crear ambientes de aprendizaje que valoren la pluralidad de inteligencias y promuevan la participación activa de los estudiantes. Una enseñanza transformadora debe orientarse a desarrollar tanto las capacidades cognitivas como las emocionales, creativas y sociales, asegurando que cada estudiante encuentre un espacio para crecer desde sus propios intereses y potencialidades.

Finalmente, este estudio reafirma que la educación basada en la interpretación de los intereses de aprendizaje y en el fortalecimiento de las inteligencias múltiples constituye una vía eficaz para formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la sociedad. Al potenciar la diversidad como fortaleza, la escuela se convierte en un escenario de equidad y calidad, en el que se construyen aprendizajes significativos con impacto en la vida académica, personal y comunitaria de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bigge, M. L. (1985). *Teorías del aprendizaje para maestros*. México: Trillas.
- Carpio, M. (2014). *Aplicación de las inteligencias múltiples en la educación básica*. Quito: Editorial Universitaria.
- De Luca, S. (2011). *Teorías contemporáneas de la inteligencia*. Madrid: Narcea Ediciones.
- Fariñas, G. (1995). *Estilos de aprendizaje y desarrollo cognitivo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Feldman, R. (2005). *Introducción a la psicología*. México: McGraw-Hill.

- Gardner, H. (1994). *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Guamán, P. (2011). *El juego como estrategia pedagógica en la enseñanza de las inteligencias múltiples*. Universidad Técnica de Machala.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Mazarío Triana, A., Gómez, M., & Pérez, R. (2014). *Procesos de aprendizaje: enfoques y perspectivas*. Bogotá: Editorial Magisterio.
- Molina Espín, M. (2015). *Inteligencias múltiples y motivación escolar en estudiantes ecuatorianos*. Quito: Ministerio de Educación.
- Onrubia, J. (2005). Aprendizaje y enseñanza en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. *Revista de Educación a Distancia, (15)*, 1–18.
- Paladines, R. (2011). *Las inteligencias múltiples en la educación básica de Machala*. Universidad Técnica de Machala.
- Schmeck, R. R. (1982). Learning styles of college students. In R. Dillon & R. Schmeck (Eds.), *Individual differences in cognition* (pp. 233–279). New York: Academic Press.
- Schmeck, R. R. (1988). *Learning strategies and learning styles*. New York: Springer.
- Schunk, D. H. (1991). *Learning theories: An educational perspective*. New York: Macmillan.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wertsch, J. V. (1988). *Vygotsky and the social formation of mind*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Zapata, M. (2012). *Teorías de aprendizaje y práctica educativa*. Bogotá: Ecoe Ediciones.